

ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ В УМОВАХ ВІЙНИ: ОЦІНКА КЛЮЧОВИХ РИЗИКІВ

Яковенко Я.Ю., PhD з економіки, доцент кафедри економіки
Доманецький І.В., здобувач третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти
кафедри економіки
Таловер В.А., к.е.н., доцент кафедри економіки
Убийвовк М.В., аспірант кафедри економіки
Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

Повномасштабне вторгнення рф в Україну спричинило значні потрясіння для економіки країни. Воєнні дії призвели до руйнування інфраструктури, порушення виробничих ланцюгів, скорочення експорту та зростання безробіття.

В умовах війни економічна безпека набуває нових вимірів, пов'язаних з необхідністю забезпечення функціонування економіки в умовах воєнного стану, підтримки обороноздатності країни та задоволення базових потреб населення [1]. Війна загострила існуючі та спричинила нові ризики для економічної безпеки України. До ключових з них можна віднести макроекономічні показники, такі як ВВП, інфляція, рівень безробіття, обсяг експорту та імпорту, відображають стан економіки та її здатність забезпечувати сталий розвиток. Відхилення цих показників від нормативних значень може свідчити про наявність загроз для економічної безпеки [2].

Для комплексної оцінки макроекономічних ризиків доцільно використовувати карту ризиків. Вона дозволяє візуалізувати та проаналізувати ризики за двома критеріями: ймовірність реалізації (шкала Y) та вплив на цільові показники (шкала X).

Розглядаючи ризики макроекономічної безпеки України, які впливають на економічну безпеку, слід відзначити, що найбільш критичними на даний момент є зростання девальвації національної валюти та індексу споживчих цін (інфляції), релокація бізнесу за кордон (вплив повномасштабного вторгнення рф до України), а також збільшення рівня тіньової економіки [3].

**НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ:
ПРАВОВИЙ І СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТИ**

Усі ці ризики мають високий рівень ймовірності настання та несуть велику загрозу для економічної безпеки у довгостроковій перспективі (рис. 1).

		Вплив на економічну безпеку				
		Можна знехтувати	Невеликий	Помірний	Значний	Суттєвий
Ймовірність реалізації	Дуже ймовірно			Зниження експортних можливостей	Криза в сільському господарстві	Зростання інфляції Девальвація гривні
	Ймовірно			Дефіцит зовнішньої торгівлі	Економічний спад, падіння ВВП	Збільшення рівня тінізації економіки
	Можливо			Зниження темпів виробництва	Неможливість ведення бізнесу в зоні бойових дій	Релокація бізнесу за кордон
	Малоймовірно					
	Дуже малоймовірно					

Рис. 1. Карта ризиків макроекономічних факторів впливу на економічну безпеку України

Воєнний стан в Україні суттєво загострив макроекономічні ризики та створив нові загрози для економічної безпеки. Для мінімізації негативних наслідків необхідно розробити та впровадити ефективну економічну політику, спрямовану на стабілізацію макроекономічних показників, стимулювання економічної активності та залучення інвестицій. Важливу роль у цьому процесі має відігравати міжнародна допомога та співпраця.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Мазаракі, А., Мельник, Т. (2022). Економічна безпека України в умовах російської агресії. *Scientia fructuosa*, 145(5), 4-28.

2. Каламбет С.В. Кириленко Б.О. Економічна безпека як багаторівнева система. *Економіка і суспільство*. 2016. Випуск № 5. С. 344– 349.

3. O. Maslak, V. Matrosova, N. Grishko, I. Domanetskyi and Y. Yakovenko, Analytical Dimension Of Cyber Security Of Ukraine: Answers To The Challenges And Prevention Of Hybrid Threats, *2023 IEEE 5th International Conference on Modern Electrical and Energy System (MEES)*, Kremenchuk, Ukraine, 2023, pp. 1-6, doi: 10.1109/MEES61502.2023.10402430.

DOI 10.5281/zenodo.14741686

СУЧАСНІ МЕТОДИ МОТИВАЦІЇ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Авраменко О.А., здобувачка кафедри економіки

Маслак О.І., д.е.н., професор, завідувачка кафедри економіки

Яковенко Я.Ю., PhD з економіки, доцент кафедри економіки

Кременчуцький національний університет імені Михайла Остроградського

У сучасному глобалізованому світі організації зустрічаються з безліччю викликів, серед яких одна з найзначніших – це вплив конфліктів та війни на економічну та соціальну стабільність. Український контекст, зокрема, демонструє, як війна не лише змінює ландшафт бізнесу, а й ставить нові вимоги до управління людськими ресурсами. Ефективна мотивація персоналу стає критично важливою для підтримання продуктивності та лояльності працівників в умовах невизначеності та стресу. Дослідження сучасних методів мотивації в цих умовах дозволяє знайти нові підходи, що враховують потреби та переживання співробітників, а також сприяють їхньому емоційному та психологічному благополуччю. В даному дослідженні ми розглянемо інноваційні стратегії мотивації, що здатні не лише підтримувати робочий процес, а й зміцнювати командний дух, адаптуючи бізнес до викликів.

Добре відомі теорії з мотивації А. Маслоу, Ф. Герцберга, Е. Локка, Д. МакГрегора, Д. Макклелланда [1 – 4]. В основі ідей цих дослідників закладено вивчення факторів мотивації людини до праці, що формуються ціннісними